

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УДК 631.527(075)

**ЦИТРУС ЎСИМЛИК КЎЧАТЛАРИНИ МАХСУС ҚУРИЛАДИГАН
КЎЧАТХОНАЛАРДА КЎПАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ**

Қувончев Сардор Собир ўғли

*Тошкент давлат аграр университети мева-сабзавотчилик ва узумчилик
факультети талабаси*

Гулмахаматова Хонзода Шерали кизи

*Тошкент давлат аграр университети мева-сабзавотчилик ва узумчилик
факультети талабаси*

Фахруддинов Мухаммадазиз Зайнулдинович

қ.х.ф.д., (DSc).доцент

Анотация. Ўзбекистон иқлим шароитида Тошкент вилояти Кибрай тумани лимонария иссиқхона лаборатория шароитларда З.Фахруддинов селекция ишларини қўллаган услублари асосида лимонни янги маҳаллий ўсимлик навларини тайёрланди, иқлим шароитга мослаштилди, шунингдек такомиллашган услубларини ишлаб чиқлди ҳамда юқори ҳосилли, стресс омилларга бардошли, цитрус ўсимликларни янги навларини яратилди, маҳаллий навлар билан дурагайлаш, пайвандлаш ҳамда сунъий чатиштириш орқали шаклларни танлаб олинишига ва улар асосида серҳосил ширин витаминларга бой бўлган касалликка бардошли рақобатбардош янги навларни яратилишига имкон яратилди.

Аннотация Лимонарий Кибрайского района Ташкентской области в климатических условиях Узбекистана в лабораторных условиях. На основе методов, применяемых З. Фахруддиновым в селекционной работе, были выведены новые местные сорта лимонов, адаптированные к климатическим условиям, а также разработаны усовершенствованные методы и выведены новые сорта высокоурожайных, стрессоустойчивых, цитрусовых растений, гибридизация с местными сортами, прививка и искусственное скрещивание позволили отбирать формы и на их основе создавать новые

конкурентоспособные, устойчивые к болезням сорта, богатые высокоурожайными сладкими витаминами.

Annotation. In the climatic conditions of Uzbekistan, the limonaria greenhouse of the Kibray District of the Tashkent region is under laboratory conditions. Based on the methods used by Z. Fakhruddinov's selection work, new native plant varieties of lemons were prepared, adapted to climatic conditions, as well as developed improved styles and created new varieties of high-yielding, stress-resistant, citrus plants, hybridization with local varieties, by welding and artificial cross-dressing, it was possible to select shapes and create on their basis competitive new varieties that are resistant to disease, rich in fertile sweet vitamins.

Калит сўзлар. Цитрус, ўсимлик, навлар, иқлим, иссиқхона лаборатория, касаллик, сеҳосиллиги, маданий навлар, бардошли.

Ключевые слова. Цитрусовые, растения, сорта, климат, теплица лаборатория, болезни, урожайность, культурные сорта, выносливые.

Keywords Citrus, plant, varieties, climate, greenhouse laboratory, disease, sehosity, cultural varieties, durable.

КИРИШ. Республикада лимон, апельсин, мандарин ва грейпфрут каби озиқбоп ва шифобахш меваларни кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада очик майдонда ва иситилмайдиган иссиқхоналарда экспортбоп, юқори ҳосилли цитрус ўсимликларни етиштириш бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган ва муайян натижаларга эришилган. Шунингдек, цитрус ўсимликларини интенсив етиштириш ва ҳосилдорлигини ошириш бўйича замонавий тадқиқотлар етарли эмас. Ўзбекистон Республикасини 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тарақиёт стратегиясини 30-мақсад: қишлоқ хўжалигига оид бандида “...экспортбоп маҳсулотлар етиштириш ҳамда мевасабзавотчиликни ривожлантириш, интенсив боғлар майдонини 3 баравар ва иссиқхоналарни 2 баравар кўпайтириб, экспорт салоҳиятини яна 1 миллиард АҚШ долларига ошириш”² устувор вазифалардан бири сифатида

алоҳида белгилаб кўйилган. Шу боис, химояланган иншоотлар шароитида нав хилма хиллигини кенгайтириш, уларни агробиологик хусусиятларини тадқиқ этиш, кўпайтириш усулларини, интенсив етиштириш технологиясини ишлаб чиқариш ҳамда меваларнинг биокимёвий таркибини аниқлаш бўйича бир қатор илмий ва амалий тадқиқотлар ўтказиш долзарб ҳисобланади.

«Цитрус селекция устидаги амалий ишни бошлашдан олдин, – деган эди селекционер олим З. Фахриддинов – биринчи навбатда табиий ассортиментни яхши билиш керак. У келажакда навларни яхшилашда дастлабки материал сифатида хизмат қилиши керак.»

Тадқиқот бўлими;

Қаламчаларни ўтказиш учун иссиқхонада ёки маҳсус ажратилган жойдан эни 80 см, чуқурлиги 50 см, узунлиги эса қаламчалар миқдорига қараб чуқурча қовланади. Ён тарафдаги деворидан тупроқлар

чуқурча ичига тушмаслиги учун сўнгра эса 10-15 см қалинликда тахтачалар қоқилади.

Чуқурлик тубига ишлов берилади ва 3-5 см қалинликда майда тош солинади,

Цитрус ўсимлик кўчатларини махсус қуриладиган кўчатхоналарда кўпайтириш усуллари

1- субстрат тайёрлаш	2-Сунъий туман хосил қилувчи қурилма	Доктарант Зиёдулла

Махсус қурилган кўчатхоналарда қаламчалар илдиз олишни жадаллаштириб, кўчатга айланган қаламчаларни қисқа муддатда илдиз отиш фоизининг кўпайишига ва яхши ривожланишига катта ёрдам беради.

Қаламчалардан кўпайтиришда экиш схемаларининг ҳам ахамияти катта.

Лимон қаламчалари учун энг оптимал бўлган экиш схемаси 5x5 см

бўлиб, экиш чуқурлиги 2 см.дан ошмаслиги зарур. (М.З.Фахрутдинов, 2017). Н.З.Фахрутдинов (1994) илмий изланишлари натижаси бўйича лимон яшил қаламчаларини сунъий туман шароитларида 10x5см. ва 10x7см.схемада, 2-2,5см. чуқурликда икки қаватлик махсус субстратларга экишни тавсия қилади (3,4-расм).

3-расм. Қаламчадан кўчатларни етилиши.	4-расм. қурилмада пленка тайёрлаш

Махсус қурилган кўчатхонага капсулалаб экилган қаламчалар тажриба кузатувлари асосида назоратга нисбатан кузатувлар ўз вақтида иш дафтарига ёзиб борилади.

Махсус қурилган кўчатхонани устини бир очиб шамоллатиб керакли маълумотларни ёзиб олиб, кейин кўшимча озукалар билан бир меёрда

озиқлантириб кўчатхона устини ёпиб қўйилади.

Ўзбекистон иқлим шароити учун совуқ парникларда лимонни энг қулай қаламчалаш муддати иккита фазадан

иборат бўлиб: баҳорги-кузги фаза август ойи ва қишки-баҳорги фаза

феврал ойи эканлиги аниқланган. З.Фахриддинов (1980) .

Кўчат тайёрлашдаги нормалоб-ҳаво шароитлари
2025-2026 йй

Фасиллар	Хаво ҳарорати		Тупроқ ҳарорати	
	Кундуз кунги + °C	Кечки вақти +°C	Кундуз кунги +°C	Кечаки вақти +°C
баҳорги	25-30	10-15	12-15	12
кузги	32-40	15-17	22-25	15

Кўчат тайёрлаш жараёнида ҳаво ҳарорати 40 + °C дан юқори бўлса махсус соёбонлар билан нормал шароитлар ташкил қилинади

Ўзбекистон иқлим шароитида лимон ўсимлигини қаламчалашнинг энг мақбул муддатларини аниқлаб берганлар. Уларнинг фикрича феврал ойининг охири, март ойининг боши биринчи қаламчалаш фазаси ҳамда август ойи қаламчалаш учун иккинчи қулай фаза эканлиги белгиланган.

Лимон яшил қаламчаларини янги технология асосида сунъий туман хосил қилувчи қурилмаларда кўпайтиришда энг қулай муддат май ойининг охири, июн ойининг боши эканлиги аниқланган. Ушбу муддатларда лимон ўсимлигида жадал ўсиш ва ривожланиш фазалари кузатилган.

Ушбу хусусиятлар ўз навбатида қаламчаларнинг ривожланишига ҳам ижобир тасир этган. (Н.З.Фахрутдинов,1993)

Ўсимликларни замонавий технология асосида қаламчалардан кўпайтиришда физиологик актив моддаларнинг ҳам ахамияти катта. Уларни меъёрида

қўллаш қаламчаларнинг илдиз олишини тезлаштиради, илдиз қисмини ривожланишини тезлаштиради, шуниндек бақувват ва стандарт кўчатлар етиштиришни таъминлайди М.Т.Тарасенко, 1937, З.Фахлиддинов 1980.

Цитрус ўсимликлар қаламчаларини ўстирувчи актив моддалар билан қайта ишлаб кўпайтириш усуллари.

Қаламчаларни ўсиш стимулятори ҳисобида гетероауксиннинг 0,01 % ли, ИУК 50 мг/л, ли ИУК 100 мг /л, ли ИМК 25 мг/л, ли ИМК 50 мг/л ли эритмасидан шу бугунгача фойдаланиб келинган бўлса, қаламчалар 50-60 кунда попуқ илдизчалари чиқарган.

Ўсишни бошқарувчи актив моддаларнинг қаламчаларига, лимон ва қатор бошқа турдаги ўсимликлар қаламчаларига ижобий таъсирини тадқиқотчилар ўз тажрибаларида аниқлаганлар: Ўсишни бошқарувчи моддалар ўсимликдаги тўқималарнинг ўсиши ва кенгайишига, меристематик тўқималарнинг жадаллашувига, янги тўқималар пайдо бўлишида камбийни фаолиятини тезлатишга ёрдам беради..

Ўсишни бошқарувчи актив моддалар ўсимликка физиологик таъсир ўтказиши аниқланган. Ўсишни бошқарувчи актив моддалар ўсимликдаги модда алмашинувига таъсир этади, углеводларни органик кислоталарга алмашинувига ёрдам беради. Буларнинг барчаси қаламчаларда илдиз ва куртакларни ривожланишига катта таъсир қилади. Индолилсирка кислота (ИСК), индолилмой кислота (ИМК) ва нафтилсирка кислота (НСК) лар кучли таъсир этувчи моддалар ҳисобланади. Шунинг учун уларни қўллашдан олдин қаламчаларнинг физиологик ва ёғочланганлик ҳолатига этибор бериш керак.

Йилнинг дастлабки қаламчалаш фазаларида актив моддаларни паст концентрацияларда, шуниндек кечки қаламчалаш фазаларида кучлироқ концентрацияларда фойдаланиш тавсия этилади. Қаламчаларни ёш она кўчатдан тайёрланганда актив моддалардан паст меъёрларда ва аксинча ёши катта она ўсимликлардан тайёрланган қаламчаларда меъёри балан бўлган актив моддалардан фойдаланиш тавсия этилади. Ярим ёғочланган навда қаламчаларини кучли меъёрдаги актив моддалар ва яшил қаламчаларни эса кучсиз меъёрдаги актив моддалар билан ишлов бериш кераклиги аниқланган.

Айрим ҳолларда қийин илдиз олувчи турлар қаламчаларида ўсишни бошқарувчи актив моддаларга фойдали витаминларни аралаштириб қўллаш яхши натижа берган Ўсишни

бошқарувчи актив моддалар таъсирида ўсимликларда модда алмашинуви жадаллашади, тўқималарда физик-кимёвий алмашинув жараёни кечаяди, тўқималарнинг фаоллиги ошади, нафас олиш ва фотосинтез жараёнлари кучаяди. Актив моддалар билан ишлов берилган қаламчаларда пластик моддаларни илдиз ҳосил қилувчи қисмига оқиб келиши кучаяди ва каллюс ҳосил бўлиши тезлашади. Шуниндек, навдалар таркибидаги кўп миқдорда актив моддалар меъёри доимо ҳам қаламчаларнинг илдиз олишини тезлата олмайди, айниқса мураккаб илдиз олувчи турларда. Бу қаламчаларнинг илдиз олишида бошқа муҳим моддаларнинг етишмаслиги бўлиши мумкин. *З. Фахриддиновнинг (1968)* таъкидлашича қаламчаларнинг илдиз олиш хусусияти ва улардаги актив моддаларнинг меъёрлари доимо ҳам илдиз олишни тезлатишга сабаб бўлавермайди. Турли турдаги мева ўсимликлари қаламчаларини турлича илдиз олиши сабаби балки уларнинг таркибидаги ауксинлардан ташқари турли ўстирувчи ингибиторларнинг мавжудлигидадир.

Енгил илдиз олиш хусусиятига эга турлар таркибида ўстирувчи актив моддалар меъёри ингибиторларга нисбатан кўп ва аксинча мураккаб илдиз олувчи турлар таркибида ингибиторлар меъёри актив моддаларникидан кўп бўлади. Вегетация даврида ўртача илдиз олувчи турларда актив моддалар ва ингибиторлар нисбати тенлашади.

**Ўсишни бошқарувчи моддаларнинг қаламчаларни илдиз олишга ва
 ривожланишига таъсири назоратга нисбатан
 Доспехов. Б.А.усубидан фойдаланилди 2025-2026 йй**

Тажриба вариантлари моддалар	Цитрус ўсимликлар навлари	Илдиз олиш босқичлари %	Илдиз олишни 1 босқичи дона	Илдизни жами узунлиги см	Кўчатни узунлиги см
Назорат сув	лимон ф-1	78.0 ± 4.1	8.2	132.7	23.5
	лимон ф-2	82.3 ± 3.8	8.4	142.4	27.2
	апельсин	14.0 ± 3.4	2.2	36.0	4.0
УЗХИТАН	лимон ф-1	95.3 ± 2.1	9.0	160.3	29.5
	лимон ф-2	93.6 ± 2.4	9.2	170.2	32.0
	апельсин	45.0 ± 4.9	7.3	74.4	15.6
ИУК 50 мг/л	лимон ф-1	92.0 ± 2.7	8.0	152.8	27.6
	лимон ф-2	95.3 ± 2.1	8.2	155.6	31.7
	апельсин	37.0 ± 4.8	6.3	74.4	13.9
ИУК 100 мг /л	лимон ф-1	91.6 ± 2.7	7.9	151.7	28.1
	лимон ф-2	93.6 ± 2.4	9.0	165.7	31.0
	апельсин	45.0 ± 4.0	7.3	94.1	15.6
ИМК 25 мг/л	лимон ф-1	87.0 ± 3.3	8.2	134.3	27.9
	лимон ф-2	91.0 ± 2.7	9.2	157.3	29.5
	апельсин	32.3 ± 4.6	6.2	63.0	13.4
ИМК 50 мг/л	лимон ф-1	89.3 ± 3.0	9.9	172.8	28.0
	лимон ф-2	86.0 ± 3.4	9.2	186.3	23.4
	апельсин	41.0 ± 4.9	5.7	70.0	15.7

Ўсишни бошқарувчи актив моддаларни қўлланиши ўсимликларни вегетатив усулда интенсив кўпайтиришга ва ушбу сохани ривожлантиришга анча йўл очиб берди. Н.З.Фахрутдиновнинг (1994) кўрсатмаларига асосан лимонни қаламчадан кўпайтиришда гетероауксинлар, альфа – нафтилсирка кислотаси ва бетта – индолилмой кислоталаринингнинг аҳамияти жуда катта. З.Фахрутдиновнинг (1989) маълум қилишича лимонни Ф-2 Юбилейний нави қаламчаларини гетероауксин (ИУК) актив моддасининг 0,01-0,09%ли эритмалари билан ишлов бериш яхши натижа

берган. З.Фахрутдинов (1986) қаламчаларни гетероауксинни 100мг/л эритмаси билан 20 соат ишлов берганда яхшинатижаларга эришган. З.Фахрутдинов (1981) лимон қаламчаларини илдиз олишини кўпайтириш учун уларни гетероауксинни 50-200мг/л эритмаси ва альфа – нафтилсирка кислотасининг 30мг/л эритмаси билан 12-24 соат ишлов беришни тавсия этадилар. З.Фахрутдинов лимонни Ф-1 Тошкент нави қаламчаларида гетероауксинни жуда катта - 2000мг/л меъёрларда 24 соат давомида ишлов берилганда уларнинг 90-94% илдиз олишига эришганлар.

Қаламчаларга туман ҳолда сувни пуркаб беради

5-расм. Микроиқлимли сув пуркагич талаба Сардор

6-расм. Қаламчалар

Н.З.Фахрутдинов (1992) тадқиқот тажрибаларида лимон қаламчаларини гетероауксиннинг турли (100дан - 200мг/л.гача) меъёрларда 12, 16 ва 20 соат давомида ишлов берганда қаламчаларнинг 96% илдиз олишига гетероауксиннинг 100мг/л эритмаси билан 12 соат ишлов берилганда эришган. Н.З.Фахрутдиновлар (1993) лимон яшил қаламчаларига индолилсирка кислотасининг 0,01% эритмаси ижобий таъсир этганлигини аниқлашган. З.Фахрутдиновнинг тажрибалари шуни кўрсатадики, лимонни маҳаллий навларидан Ф-1 Тошкент ва Ф-2 Юбилейний яшил қаламчаларининг яхши илдиз отиш даври новдаларнинг узунасига ўсган даври ҳисобланади. Апельсин ва мандарин қаламчаларининг илдиз отиши кучли ўсув даври тўхтагандан кейин бошланади. Кўчатчиликда қаламчаларни илдиз отириш бўйича тадқиқот ишлари халқ академик З. Фахриддинов номли лимончилик лаборатория тажриба участкасида ҳарорат 25⁰С ва намлик 90-95 %га яқин бўлган шароитида ўтказилди. Тажрибалар лимоннинг Ф-1 Тошкент навида 93% ва Ф-2 Юбилейний навида

95%, апельсинни Ўзбекистон навида 45%, мандаринни Тошкент навида 34.3% ва грепфрутни Помелло Зайнддин навида 90% тажрибалар кузатилди

ХУЛОСАЛАР

1. Ўзбекистон иқлим шароитида Тошкент вилояти Кибрай тумани лимонария иссиқхона лаборатория шароитларда З.Фахрутдинов селекция ишларини қўллаган услублари асосида лимонни янги маҳаллий ўсимлик навларини тайёрланди, иқлим шароитга мослаштилди, шунингдек такомиллашган услубларини ишлаб чиқлди ҳамда юқори ҳосилли, стресс омилларга бардошли, цитрус ўсимликларни янги навларини яратилди, маҳаллий навлар билан дурагайлаш, пайвандлаш ҳамда сунъий чатиштириш орқали шаклларни танлаб олинишига ва улар асосида серҳосил ширин витаминларга бой бўлган касалликка бардошли рақобатбардош янги навларни яратилишига имкон яратилди.

2. Иссиқхона лаборатория шароитларда ва З.Фахриддинов селекция ишларида қўллаган услублари асосида грепфрутларни янги маҳаллий ўсимлик навларини

тайёрланди, иқлим шароитга турлари, ботаник характеристикаси ва мослаштирилди, шунингдек биологик ўзига хос хусусиятлари такомиллашган услубларини ишлаб ўрганилди, цитрус экинлардан чиқилди ҳамда юқори ҳосилли, стресс грейпфрут асосида ўсиш омилларга бардошли, янги навлари ривожланишидаги шароитларини яратилди, маданий навлар билан ўрганилди, навларини яратиш туричи ва турлараро дурагайлаш, мумкинлиги кўрсатилди. пайвандлаш ҳамда сунъий чатиштириш орқали шаклларни танлаб олинишига ва улар асосида серҳосил ширин витаминларга бой бўлган касалликка бардошли рақобатбардош янги навларни яратилишига имкон яратилди.

3. Кенг тарқалган цитрус ўсимликларнинг асосий уруғ ва

турлари, ботаник характеристикаси ва биологик ўзига хос хусусиятлари ўрганилди, цитрус экинлардан грейпфрут асосида ўсиш ривожланишидаги шароитларини ўрганилди, навларини яратиш мумкинлиги кўрсатилди.

4. Цитрус мевали ўсимликларнинг морфологик тузилиши селекциянинг қайта танлов усули билан серҳосил касалликка чидамлилиги ва тезпишарлиги аниқланган ва селекция уруғчилик жараёнларини ўрганиш ва таҳлил қилиш билан асосланган.

Фойдаланган адабиётлар

1. Фахриддинов.З Обыкновенное чудо. Ташкент, 1974

2. Десятиченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент: Мехнат, 1985.

3. Фахриддинов.М.Лимончиликнинг ўзига хос синоатлари Ташкент. 2014

4. Фахриддинов.М.Особенности выращивания цитрусов в Узбекистане Ташкент. 2016